

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोरियों के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन (क्षेत्र तथा शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में)

गौसिया¹ एवं प्रिया पाठक²

1. एसोसिएट प्रोफेसर, एम0एड0 विभाग, बरेली कालेज, बरेली (उ0प्र0)
2. एम0एड0 छात्रा, बरेली कालेज, बरेली (उ0प्र0)

Received : 19/08/2024

1st BPR : 25/08/2024

2nd BPR : 04/09/2024

Accepted : 11/09/2024

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोरियों के सशक्तिकरण पर क्षेत्र तथा शिक्षा के माध्यम का प्रभाव जानने हेतु किया गया है। अध्ययन हेतु माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 100 किशोरियों को चयनित किया गया है। किशोरियों के सशक्तिकरण के मापन हेतु डॉ0 देवेन्द्र सिंह सिसोदिया तथा डॉ0 अल्पना सिंह द्वारा निर्मित उपकरण "एडोलसेंट गर्ल्स एम्पावरमेंट स्केल" का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के परिणाम से ज्ञात हुआ कि किशोरियों के सशक्तिकरण पर क्षेत्र तथा शिक्षा में माध्यम का प्रभाव पाया गया।

Keywords: माध्यमिक शिक्षा, किशोरियाँ, सशक्तिकरण, शिक्षा।

प्रस्तावना:-

मनुस्मृति में कहा गया है:- "यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ नारी को देवी की संज्ञा दी गई, परन्तु भारत में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय रही है अपितु समय के साथ इसमें परिवर्तन आते गए। कभी नारी का सम्मान हुआ तो कभी अपमान, उत्पीड़न, अत्याचार एवं जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं। महिलाएं समाज में कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का शिकार होती रही हैं, जिनमें कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, वैश्यावृत्ति, क्रय-विक्रय, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि मुख्य हैं। यद्यपि आज महिलाएँ घर की चाहरदीवारी से बाहर निकलकर रूढ़िवादी विचारधारा को पार कर रही हैं। आज महिलाएँ विभिन्न व्यवसायों व सेवाओं में कार्यरत हैं, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आ रही है। समय के साथ परिवार व समाज की सोच में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर, राजनीति, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक जैसे पदों पर महिलाओं का होना इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम मूलभूत साधन है, क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर ही जागरूकता व चेतना आएगी और वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी तथा रूढ़ियों, कुरीतियों, कुप्रथाओं का अंधेरा छटेगा और वैचारिक क्रान्ति का प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ न केवल स्वयं आत्मनिर्भर व सशक्त होती हैं, अपितु भावी पीढ़ी को भी लाभान्वित करती हैं। राधाकृष्णन आयोग (1948-1949) ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि, "शिक्षित स्त्रियों के बिना व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता" अतः राष्ट्र को स्त्री शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध करने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज की मुख्यधारा में आ पाएंगी।

महिला सशक्तिकरण या वुमेन इम्पावरमेंट, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। उस समय महिला सशक्तिकरण की चर्चा बड़ी प्रमुखता के साथ होने लगती है और कहा जाता है कि देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। सरकार द्वारा भी महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु ये प्रयास केवल संविधान में संशोधन व कानूनों के बनने तक सीमित हैं।

अध्ययन का औचित्य

शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे न तो छीना जा सकता है न बाँटा जा सकता है, अपितु ये एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर शोषण, असमानता, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। भक्तिकाल में नारियों को भी पुरुषों के समान भक्ति का अधिकार प्राप्त था जिसके फलस्वरूप कई महिला संतों ने समाज में विशेष स्थान बनाया, जिनमें मीराबाई, मुक्ताबाई जैसी महिलायें प्रसिद्ध हैं। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि वह स्त्रियों को भी विकसित व सशक्त होने के

समान अवसर दें तथा उनके विकास में सहयोग दें परन्तु जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पुरुष का हर क्षेत्र में मूक दखल है और महिलाएँ केवल घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। साथ ही उन पर कई पाबंदियाँ भी होती हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत लघु शोध ग्रामीण तथा शहरों की किशोरावस्था की छात्राओं का सशक्तिकरण ज्ञात करने हेतु किया गया है। हम जानते हैं कि आज की पीढ़ी ही कल की जागरूक, स्वस्थ एवं शिक्षित समाज की नींव है। यदि वर्तमान की किशोर बालिकाएँ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी तो भविष्य की पीढ़ी किस प्रकार अपने अधिकारों को जान पायेंगी। अतः आज के विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोर छात्राएँ अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक व सशक्त हैं। यह जानना अति आवश्यक है। यदि वर्तमान पीढ़ी सशक्त होगी तो भविष्य की पीढ़ियाँ भी सशक्त होंगी, जिससे हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा व समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनेगी। क्या आज की किशोरियाँ इन अधिकारों के प्रति जागरूकता रखती हैं? माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियाँ सशक्तिकरण के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती हैं, यह ज्ञात करना प्रस्तुत अध्ययन का औचित्य है साथ ही अध्ययन का उद्देश्य यह जानना भी है कि क्या महिला सशक्तिकरण को क्षेत्र तथा शिक्षा का माध्यम आदि कारक भी प्रभावित करते हैं या इनका प्रभाव न के बराबर है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत भोध निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया—

- (1) ग्रामीण व शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (2) यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (3) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (5) ग्रामीण क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (6) शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ :-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं की रचना की गयी—

- (1) ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- (2) यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- (3) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड की छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- (5) ग्रामीण क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- (6) शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन विधि :-

प्रस्तुत अध्ययन 'सर्वेक्षण विधि' को आधार मानकर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में बरेली जनपद के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं का चयन किया गया है तथा चयनित विद्यालयों में से कुल 100 छात्राओं जिनमें 46 ग्रामीण तथा 54 शहरी छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

प्रयुक्त उपकरण :- प्रस्तुत अध्ययन में बालिकाओं के सशक्तिकरण को मापने हेतु डॉ० देवेन्द्र सिंह सिसोदिया तथा डॉ० अल्पना सिंह द्वारा निर्मित 'एडोलसेंट गर्ल्स एम्पावरमेंट स्केल' का प्रयोग किया गया है। इस मापनी में कुल 49 प्रश्न हैं।

प्रयुक्त सांख्यिकी - प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रान्तिक मान का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या:-

अध्ययन का विश्लेषण निम्न चरणों में किया गया -

चरण 1 :- ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका - 1

ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	46	159.96	30.92	5.58	0.1 स्तर पर सार्थक
शहरी	54	188.26	9.87		

तालिका संख्या-1 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 159.96 तथा 188.26 और मानक विचलन क्रमशः 30.92 तथा 9.87 है तथा दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 5.58 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी छात्राएं ग्रामीण छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त पायी गयीं।

रेखीय आकृति - 1

चरण 2 :- यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका - 2

यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
यू०पी० बोर्ड	54	168.67	29.01	2.88	0.01 स्तर पर सार्थक
सी०बी०एस०ई० बोर्ड	46	182.96	20.22		

तालिका संख्या-2 से स्पष्ट होता है कि यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 168.67 और 182.96 है और मानक विचलन क्रमशः 29.01 और 20.22 है तथा दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 2.88 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। सी०बी०एस०ई० की छात्राएं यू०पी० बोर्ड की छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त पायी गयीं।

रेखीय आकृति - 2

चरण 3 :- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका – 3 : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

यू०पी० बोर्ड छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	28	155.03	33.83	4.02	0.01 स्तर पर सार्थक
शहरी	26	183.35	10.79		

तालिका संख्या-3 से स्पष्ट होता है कि यू०पी० बोर्ड की ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 155.03 और 183.35 और मानक विचलन क्रमशः 33.83 तथा 10.79 है तथा दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 4.02 है जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि यू०पी० बोर्ड की ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। यू०पी० बोर्ड की ग्रामीण छात्राओं की तुलना में शहरी छात्राओं को अधिक सशक्त पाया गया।

रेखीय आकृति – 3

चरण 4 :- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० बोर्ड की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

तालिका – 4: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

सी०बी०एस०ई० छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	18	167.61	24.73	3.78	0.01 स्तर पर सार्थक
शहरी	28	192.82	6.20		

तालिका संख्या-4 से स्पष्ट होता है कि सी०बी०एस०ई० की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 167.61 और 192.82 है तथा मानक विचलन क्रमशः 24.73 और 6.20 है तथा दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 3.78 है जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि सी०बी०एस०ई० की ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। सी०बी०एस०ई० की ग्रामीण छात्राओं की तुलना में शहरी छात्राओं को अधिक सशक्त पाया गया।

रेखीय आकृति – 4

चरण 5 :- ग्रामीण क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना

तालिका – 5: ग्रामीण क्षेत्र के यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

ग्रामीण छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
यू०पी० बोर्ड	28	155.03	33.83	1.45	सार्थक नहीं है।
सी०बी०एस०ई०	18	167.61	24.73		

तालिका संख्या-5 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 155.03 और 167.61 है तथा मानक विचलन 33.83 और 24.73 है दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 1.45 प्राप्त हुआ है जो कि सार्थक नहीं है। अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं में सशक्तिकरण समान पाया गया।

रेखीय आकृति – 5

चरण 6 :- शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना

तालिका – 6: शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का तुलनात्मक विवरण

शहरी छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
यू०पी० बोर्ड	26	183.35	10.79	3.83	0.01 स्तर पर सार्थक
सी०बी०एस०ई०	28	192.82	6.20		

तालिका संख्या-6 से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण का मध्यमान क्रमशः 183.35 और 192.82 और मानक विचलन क्रमशः 10.79 और 6.20 है। दोनों समूहों के मध्यमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर क्रान्तिक मान 3.83 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० की छात्राएं यू०पी० बोर्ड की छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त पायी गयी।

रेखीय आकृति – 6

मुख्य निष्कर्ष :-

- ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी छात्राएं ग्रामीण छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त पायी गयीं।
- यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। सी०बी०एस०ई० की छात्राएं यू०पी० बोर्ड की छात्राओं की तुलना में अधिक सशक्त पायी गयीं।
- यू०पी० बोर्ड की ग्रामीण तथा शहरी छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। यू०पी० बोर्ड की ग्रामीण छात्राओं की तुलना में शहरी छात्राओं को अधिक सशक्त पाया गया।
- सी०बी०एस०ई० की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। सी०बी०एस०ई० की ग्रामीण छात्राओं की तुलना में शहरी क्षेत्र की छात्राओं को अधिक सशक्त पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के मध्य सशक्तिकरण स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- शहरी क्षेत्र की यू०पी० बोर्ड तथा सी०बी०एस०ई० की छात्राओं के सशक्तिकरण में सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी क्षेत्र की सी०बी०एस०ई० की छात्राओं का सशक्तिकरण यू०पी० बोर्ड की तुलना में अधिक पाया गया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् किशोरियों के सशक्तिकरण को क्षेत्र तथा शिक्षा का माध्यम प्रभावित करते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ :-

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन देश के नागरिकों, समाज के सहयोग तथा सरकार के द्वारा बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा इसके लिये आवासीय कन्या विद्यालयों की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए साथ ही बालिकाओं की शिक्षा व नामांकन बढ़ाने के उचित उपाय किये जाने चाहिये।

विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर महिला अधिकारों की शिक्षा अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला अधिकारों की रक्षा से जुड़े कानूनों तथा संगठनों के विषय से अवगत कराने हेतु विद्यालयों में सामूहिक परिचर्चा, वाद-विवाद, विचारगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाना चाहिए साथ ही छात्राओं की इन कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण व महिला अधिकारों से जुड़े लेख व पत्र-पत्रिकाएं विद्यालय में छात्राओं को उपलब्ध कराये जाने चाहिये व उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। दूरदर्शन व अन्य शैक्षिक दूरसंचार चैनलों को महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

- चक्रवर्ती, तृप्ति (2006)– ए सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ वुमैन एंड गर्ल्स इन त्रिपुरा नेशनल कमीशन फॉर वुमैन नई दिल्ली।
- देवपुरा प्रतापभल (2005) – “महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व” कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2005
- कानिटकर मुकुल (2016) – “भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका : योजना सितम्बर 2016
- लावनिया, एम0एम0 (2002)– “भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर।
- मल्होत्रा, अनुज (2002)– “अंतर्राष्ट्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
- पाठक, पी0डी0 (1986) – “भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- राय, पी0एन0 (2011) – “अनुसंधान परिचय “प्रकायाक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा
- सिंह गौरव (2013) – महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आन्वीक्षिकी, शोध पत्रिका।
- सोतिया, (2008) – स्त्री अस्मिता के प्रश्न, समसामयिक प्रकाशन, दिल्ली।
- शर्मा, आर0ए0 (2013) – शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
- तिवारी, के0 (1997) – महिलाओं की स्थिति व संरचनात्मक बदलाव नई दिल्ली।

